

MAHALLIY O'SIMLIKLAR EKSTRAKTINING BIOMEMBRANALARGA TA'SIRINI O'RGANISH

Abdullayeva Munira Narmamat qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Biologiya
(turlari bo'yicha) ta'lim yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7849247>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mahalliy dorivor o'simliklar ekstraktlari va biomembranalarning tuzilishi hamda tarkibi yoritildi. Bugungi kunga kelib tabiiy dorivor o'simliklarga bo'lgan talab yanada ortib bormoqda. Shuning uchun mahalliy o'simliklarni o'rganish va ularning kasalliklarga ta'sir kuchini bilish, ulardan dori-darmon vositalarini tayyorlash dolzarb mavzulardan hisoblanadi va biomembrana o'tkazuvchanligi haqida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: Biomembranalalar, ekstrakt, flavonoidlar, membrana, lipid, glikolipid, oqsil, formatsevtika, fitopreparat, diffuziya, hujayra.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТОВ МЕСТНЫХ РАСТЕНИЙ НА БИОМЕМБРАНЫ

Аннотация. В этой статье были рассмотрены структура и состав экстрактов местных лекарственных растений и биомембран. На сегодняшний день спрос на натуральные лекарственные растения продолжает расти. Поэтому изучение местных растений и знание их силы воздействия на болезни, приготовление из них лекарств являются актуальными темами, и были представлены данные о проницаемости биомембран.

Ключевые слова: биомембраны, экстракт, флавоноиды, мембрана, липид, гликотипид, белок, формальдегид, фитопрепарат, диффузия, клетка.

STUDY OF THE EFFECTS OF NATIVE PLANT EXTRACT ON BIOMEMBRANES

Abstract. This article covered the structure and composition of extracts and biomembranes of local medicinal plants. To date, the demand for natural medicinal plants has increased even more. Therefore, the study of native plants and knowledge of their impact on diseases, the preparation of medicines from them are considered topical topics, and information about biomembrane permeability has been cited.

Keywords: biomembranes, extract, flavonoids, membrane, lipid, glycolipid, protein, formaceutics, phytopreparate, diffusion, cell.

KIRISH

Mamlakatimiz o'simlik dunyosi rang-barang va juda boy. Cho'l-dashtlar, tog'-adirlar, pasttekisliklar va daryo deltalarida dorivor o'simlik turlari xilma-xil. Markaziy Osiyoning qo'shni mintaqalari bilan taqqoslaganda, O'zbekistonning tog'lari maydoni birligiga nisbati bo'yicha o'simliklar soni bir necha baravar ko'p. Mamlakatning boy o'simlik dunyosida olti mingdan ziyod turli xil o'simliklar uchraydi, ular orasida ko'plab dorivor o'simliklar ham bor. Bu kabi dorivor o'tlar ekologik toza bo'lib oziq-ovqat, aromatik va farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida ishlatiladi. Dorivor o'simliklar - odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarning oldini olishda, shuningdek, oziq-ovqat, atir-upa va kosmetika sanoatida ishlatiladigan o'simliklardir.

Yer yuzida dorivor o'simliklarning 10-12 ming turi borligi aniqlangan. 1000 dan ortiq o'simlik turining kimyoviy, farmakologik xossalari tekshirilgan. O'zbekistonda dorivor o'simliklarning 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda o'sadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin o'simlik turlaridan ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Hozirgi kunda tibbiyotda qo'llaniladigan dorilar qariib 40-47% o'simlik xom ashyolaridan tayyorlanadi.

O'simliklar murakkab tuzilishiga ega jonli tabiiy kimyoviy laboratoriyaga o'xshaydi, oddiy noorganik moddalardan murakkab organik moddalar yoki birikmalarni yaratish xususiyati bor. Dorivor mahalliy o'simliklarning quritilgan o'ti, kurtagi, ildizi, ildizpoyasi, tunganagi, piyozi, po'stlog'i, bargi, guli, g'unchasi, mevasi (urug'i), danagi, sharbati, qiyomi, efir moyi va boshqalardan ekstraktlar olinib doridarmon tarzida foydalaniladi. Dorivor o'simliklarning organizmga ta'siri uning tarkibidagi kimyoviy birikmalarning miqdoriga bog'liq. Bu birikmalar o'simlikning qismlarida turli miqdorda to'planadi. Dorining ta'sirchanlik quvvati hamda sifati yuqori bo'lish davri ularning gullash hamda urug'lash davrining boshlanish vaqtiga to'g'ri keladi. Dorivor moddalar ba'zi o'simliklarning kurtagi, bargi yoki poyasida, ba'zi o'simliklarning guli yoki mevasida, ba'zilarida ildizi yoki po'stlog'ida to'planadi. Shuning uchun o'simliklardan ekstrakt olishda asosan biologik aktiv moddalari ko'p bo'lgan qismi yig'ib olinadi. O'simliklarning ildizi, ildizpoyasi, piyozi va tunganagi, odatda, o'simlik uyquga kirgan davrda - kech kuzda yoki o'simlik uyg'onmasdan oldin - erta bahorda tayyorlanadi. O'simlikning meva va urug'lari pishib yetilganda yig'iladi, chunki ular bu paytda dori moddalariga boy bo'ladi. Yangi yig'ib olingan dorivor o'simlik mahsuloti tarkibida, yer ustki a'zolarida 85% gacha, ildizida 45% gacha nam bo'ladi. Bu nam yo'qotilmasa (quritish yo'li bilan), o'simlik chirib, dori moddalari parchalanib, yaroqsiz bo'lib qoladi. Tabiiy o'simlik ekstraktlaridan tayyorlangan dori vositalari turli kassaliklarni davolashda samarasi ko'proqdir, ayniqsa bunda hujayra va biomembranalarni o'tkazuvchanlik xususiyatini o'rganish muhim sanaladi.

Biomembranalarning o'tkazuvchanlik xossasi tufayli o'simliklardan olingan ekstraktlar va ular tarkibida uchraydigan biologik faol moddalar organizmga singadi. Biologik faol moddalarning hujayra qobig'i orqali o'tishida biomembranalarni tuzilishini bilishimiz lozim.

Biologik membranalar hujayrani tashqi muhitdan ajratib turadi va ular butunligi hujayraning yashash shartlaridan biridir. Biologik membranalarni o'rganishdagi muvaffaqiyatlar keyingi yillarda biologiya, tibbiyot, veterinariya sohasidagi yutuqlarga olib keldi. Hujayra ichidagi membranalar umumiy massasi quruq membrana massasining 2/3 qismini tashkil etadi. Membranalar yuzasi qancha katta bo'lsa, hujayra metabolizmi intensivligi yuqori bo'ladi. Biomembranalar, asosan, oqsillar, lipidlar va uglevodlardan tashkil topgan. Oqsillar va lipidlar membrana quruq vaznining asosiy qismini tashkil etadi. Uglevodlar ulushi 10-15% oshmaydi, bunda ham ular oqsil molekulalar bilan (glikoproteinlar), yoki lipid molekulalari bilan (glikolipidlar) bog'langan bo'ladi. Turli membranalarda lipidlar oqsilga nisbatan massa jihatidan 25 foizdan 75 foizgacha tashkil etadi.

Membrana lipidlari uch asosiy turga bo'linadi: 1) fosfolipidlar, 2) glikolipidlar, 3) steroidlar. Membrana lipidlarning katta qismi fosfolipidlardan iborat. Ular ichki gidrofob va gidrofil sirtlardan iborat qo'shaloq qatlamli strukturalar hosil qila oladi. Shuning uchun membranalar orqali yog'da eriydigan moddalar o'ta oladi, suvda eriydigan moddalar va gidrofil ionlar membrananing gidrofob sohasidan o'ta olmaydi. Ular hujayra ichida oqsil tabiatiga ega bo'lgan maxsus o'tkazuvchanlik kanallari orqali kirishadi. Barcha hujayralar ichidagi osmotik bosim, tashqi muhitga nisbatan katta. Shuning uchun plazmatik membrana o'zining elastikligi tufayli

cho'ziladi Biroq biomembranalar ichki sohasi gidrofob bo'lgani uchun, membranalar orqali gidrofil moddalar o'tishi membranada oqsil tabiatli kanallar mavjudligi bilan aniqlanadi Membranalardagi oqsillar molekulyar massasi 10000 dan 240000 (m.a.b.) gacha bo'ladi. Biologik membranalar bajaradigan vazifalarning turli- tumanligi, ko'pchilik hollarda ulardagi oqsillar mavjudligi bilan bog'liqdir. Erkin suv membranalar tarkibiga mustaqil faza holida kiradi va suyuq suv kabi izotrop harakat qila oladi.

Membranalar tuzilishini o'rganish ularning ishlashishni tushunish uchun kerakdir. 1935-yilda F.Danielli va G.Davson biologik membranalar tuzilish haqida birinchi modelni taklif etishdi. Membrana faoliyati lipid qo'shaloq qatlami qovushqoqligi va membranadagi fosfolipidlar harakatchanligiga kuchli bog'liqdir. Lipid qo'shaloq qatlamining biofizik xarakteristikalari me'yordan farq qilishi turli patologiyalar bilan bog'liq. Membranalar lipid qatlamining yopishqoqligi suvning qovushoqligidan taxminan 100 marta katta bo'lib, o'simlik moyining yopishqoqligiga mos keladi. Membranalar mexanik xossalari haqida keltirilgan ma'lumotlar membrana lipid qatlamining yetarlicha mustahkam tuzilma ekanligini ko'rsatadi. Biroq membranalar mustahkamlik chegarasi ancha past. Tirik organizm sharoitida hujayraning o'rtacha sirt deformatsiyasi 0,01 foizni tashkil etadi. Membrana, sirtining yuzasi 2 foizga oshganda yemiriladi. Shuning uchun hujayraning osmotik kengayishi, ularning ideal shar shaklini egallashi mumkin. Membrana yemirilishi uchun ichki bosim 100 Pa bo'lsa yetarli.

Shunday qilib, tirik hujayra osmotik boshqaruv buzilishlarini faqat o'zining shaklini o'zgartirishi orqali kompensasiyalashi mumkin. Membrana normal faoliyat ko'rsatish uchun suyuq kristall holatda bo'lishi kerak. Shuning uchun tirik organizmlarda atrof-muhit haroratining ko'p vaqt pasayishidan membranalarda fazali o'tish haroratining kamayishini yuzaga keltiradigan kimyoviy tarkibdagi adaptasion (moslashuvchan) o'zgarishlar kuzatiladi. Membranalar ionli o'tkazuvchanligining oshishi hujayralarni sovuq ta'sirida buzilishlardan qutqazadi. Bunga hujayradan suv va tuzlar chiqishi oshganligi uchun hujayra ichidagi suvning muzlashiga to'sqinlik qiladi Membrana lipidlarining faza o'tishlari nafaqat harorat o'zgarishi orqali, balki muhit kimyoviy tarkibi o'zgarishi bilan ham yuzaga kelishi mumkin. Tajribalarda ma'lum haroratda membranalar suyuq kristal holatdan gel holatga o'tishi, membranani o'rab turgan suv eritmasida Ca^{2+} konsentrasiyasining 1 dan 10 mmol/l gacha oshishi hisobiga ro'y berishi aniqlanganligini ko'rsatgan. Membranalar orqali moddalar ko'chishi bilan hujayra metabolizmi jarayonlari, bioenergetik jarayonlar, biopotensiallar hosil bo'lishi va boshqa jarayonlar bog'liqdir. Biologik membranalar orqali moddalar ko'chishini ikki asosiy turga ajratish mumkin: passiv va aktiv. Passiv ko'chish deb moddaning konsentrasiyasi yoki elektrokimyoviy potentsiali katta bo'lgan joydan kichik bo'lgan joylarga ko'chishga aytiladi. Passiv ko'chishning quyidagi turlari bor: 1) erkin diffuziya; 2) yengillashgan diffuziya. Aktiv ko'chishda modda elektrokimyoviy potensial gradiyentiga qarshi ko'chadi, bunda energiya sarf bo'ladi

So'nggi paytlarda zamonaviy biologiya va farmatsevtika amaliyotida fitopreparatlar va biologik jihatdan barqaror moddalar o'simlik materiallariga asoslangan faol qo'shimchalar mavjud.

Ekstraksiya jarayonining asosiy maqsadi bu toza kimyoviy birikmalar olish yoki yaqinlarini ajratish, kasalliklarni davolash yoki oldini olish, olingan ekstraktlar turli xil texnologik jarayonlar yordamida: ekstraksiya, distillash, siqish, fraktsiyalash, tozalash, konsentratsiyalash yoki fermentatsiya usulida olinadi.

Asrimizning boshlarida dorivor o'simliklardan olingan dorilar 80 foizini tashkil etdi, ammo keyinchalik sintetik, antibiotik va gormonal dorilar ularni sezilarli darajada siqib chiqardi. Biroq, hozirgi vaqtda, ishlab chiqarishdagi katta yutuqlarga qaramay qimmatbaho sintetik dorivor

preparatlar, o'simliklardan tayyorlangan dorilar zamonaviy ilmiy tibbiyotda muhim o'rin egallashda davom etmoqda va ikkalasining nisbati barqarorlashdi.

Ekstrakt ekstraksiya jarayonida ayniqsa muhim rol o'ynaydi. U hujayra devorlariga tanlab kirib borish qobiliyatiga ega, biologik faol moddalarni eritib, hujayra membranalari orqali yaxshi kirib boradi.

Ekstraksiya jarayonining murakkabligi bir qator jarayonlar bilan bog'liq; namlash, shishish, eritish, adsorbsiya, so'rilish, diffuziya, dializ va boshqalar.

Zamonaviy biologiya, tibbiyot va farmatsiyaning dolzarb muammosi organizimga zararsiz va o'ziga xos (immunitetni) oshiradigan dori vositalarini ishlab chiqishdir. Dorivor o'simlik xom ashyosining afzalligi inson tanasiga nojo'ya ta'sirlari yo'qligi.

REFERENCES

1. Пономарева, Е. И., Молохова Е. И., Холов А. К. Применение эфирных
2. масел в фармации / Е. И. Пономарева, Е. И. Молохова, А. К. Холов //
3. Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4. – С. 567.
4. E.Ismailov, N.Mamatkulov, G'.Xodjayev, Q.Norboev
5. Biofizika va radiobiologiya. Toshkent – 2018
6. M.A.Davidov, A.A.Imirsinova. O 'simliklar sitoembriologiyasi. (O 'quv qo'llanma).
-T.: «Fan va texnologiya», 2018
7. Xolmatov H.X., Habibov Z. H., Farmakognoziya [Darslik], T., 1967;
8. Nabiyev M, Shifobaxsh giyoxlar, T., 1980;